

ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРОВНИЯ ТУРИЗЪМ

Стефан Кирилов

Колеж по туризъм – Благоевград, България, Катедра „Туризъм“
e-mail: skirilov@abv.bg

РЕЗЮМЕ: *Все повече туристи от цял свят се интересуват от практикуването на разнообразни и привлекателни туристически програми, през цялата година. Един такъв атрактивен продукт се явява островния туризъм, който по своята специфика се причислява към съвременните /модерни/ видове туризъм. Същият предлага незабравими преживявания, съчетаващи в себе си многообразие от лукс, развлечения, високо ниво на обслужване и посещения на прецизно подбрани популярни дестинации, разположени в забележителни острови. При развитието на островния туризъм, съществуват, както много предизвикателства, така и проблеми, напоследък адресирани към големи струпвания на групи туристи на ограничени пространства, управлението на отпадъците, недостиг на питейна вода, безпокоене на местното население, и всички свързани с това проявления на масовия туризъм.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *островен туризъм, островни дестинации, особености, развитие, масов туризъм, управление.*

ORCID ID: 0000-0003-1766-1748

FEATURES OF ISLAND TOURISM

Stefan Y. Kirilov

College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria, Department of Tourism
e-mail: skirilov@abv.bg

ABSTRACT: *An increasing number of tourists worldwide are interested in engaging in diverse and attractive tourism programs throughout the year. One such appealing product is island tourism, which, due to its specific characteristics, is classified as a modern form of tourism. It offers unforgettable experiences that combine luxury, entertainment, high-quality service, and visits to carefully selected popular destinations located on remarkable islands. The development of island tourism presents both numerous challenges and problems, which in recent years have been linked to the large gatherings of tourists in limited spaces, waste management, shortages of drinking water, disturbances to the local population, and all related manifestations of mass tourism.*

KEY WORDS: *island tourism, island destinations, features, development, mass tourism, management.*

ORCID ID: 0000-0003-1766-1748

Въведение

Общоприетото определение за думата остров е „*част от суша, която е заобиколена от всички страни с вода*“¹. Също така, друго популярно определение е: *всяка земна площ, по-малка от континент и изцяло заобиколена от вода*. Островите могат да се появят в океани, морета, езера или реки. Съществуват острови, изкуствено създадени от човека, чрез прокаране на канали и изграждане на мостове и платформи, или изграждане на изкуствена суша, както и такива които някога са били част от

¹ <https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B>

континенталната суша, но с повишаването на нивото на световния океан, по естествен път постепенно са се отделили от останалата част на съответния континент. Група от близко разположени един до друг острови се нарича архипелаг^{2,3}. Тези природни територии изобилстват с красоти, забележителности, неповторимост, култура и история. Забележителните островни гледки, и възможностите за голям набор от активности⁴, са предпоставка за привличането на голям брой туристи.

Изложение

Все повече активни туристи от цял свят се интересуват от практикуването на разнообразни и привлекателни туристически програми, през цялата година. Един такъв атрактивен продукт се явява **островния туризъм**⁵, който по своята специфика може да се причисли към сравнително съвременните /модерни/ видове туризъм. На потребителите той предлага едно незабравимо преживяване, съчетаващо в себе си многообразие от лукс, развлечения, високо ниво на обслужване и посещения на прецизно подбрани традиционни дестинации, разположени в популярни и не чак толкова известни забележителни острови.

От друга страна, въпреки дългата история на островния туризъм и увеличаващите се академични изследвания, акцентът в литературата обикновено се фокусира върху туризма в островните микродържави, като например: *Карибските острови* (Bryden, 1973; Chen-Young, 1982; Hills & Lundgren, 1977; McElroy & de Albuquerque, 1998 г.; Спиард, 1982; Уивър, 1987), или *тихоокеанските острови* (Choy, 1992; Crocombe & Rajotte, 1985; Milne, 1992, 1997; Milne & Nowosielski, 1997); и изследванията на туризма на средиземноморските острови са фокусирани главно върху *Малта* (Boissevain, 1977, 1979, 1996; Briguglio & Briguglio, 1996; Lockhart, 1997a; Lockhart & Ashton, 1990; Oglethorpe, 1984, 1985; Young, 1983) и *Кипър* (напр. Akiset al., 1996; (Andronikos, 1979, 1986; Ioannides, 1992, 1994, 1995b; Kammas, 1993; Lockhart, 1997a)⁶. Разбира се, не трябва да пренебрегваме и други популярни дестинации, особено набрали скорост през последните години от новото хилядолетие. Дигиталният туризъм все повече влияе върху туристическото поведение и маркетинг стратегиите, което е особено видно при развитието на островния туризъм (Караджов, 2022).

Така например, старият континент е с висок потенциал за развитие на островния туризъм, тъй като е заобиколен от много острови и от четири морета - Средиземно, Балтийско, Северно и Черно море, както и от два океана - Атлантически и Северен Ледовит океан⁷. Само южната ни съседка Гърция разполага с наистина уникално богатство изразяващо се в 13 676 км брегова ивица и над 1000 разпръснати в Средиземно море острова, 227 от които населени⁸ с огромен ресурсен потенциал за развитието и практикуването на островен туризъм. Там предлаганите екскурзии са предимно през април, май, септември и октомври, а почивките се организират от юни до

² <https://www.britannica.com/science/island>

³ Настоящата публикация не разглежда речните острови, които по своята същност са от наносен тип, а си поставя за цел да изследва утвърдени островни туристически дестинации и потенциални такива за развитие на тематичен туризъм.

⁴ Популярни активности, освен плажуването и разходките са също риболов, плуване, водни спортове, посещение на природни забележителности, музей, свети места, фолклорна музика, традиционна кухня и пр.

⁵ Много често се използва крайбрежен туризъм /coastal tourism/, но в случая той не е относим към настоящата разработка

⁶ Andriotis, K. (2004). Problems of island tourism development: The Greek insular regions. *Coastal mass tourism: Diversification and sustainable development in Southern Europe*, 114-132.

⁷ <https://www.mtc.government.bg/bg/category/137/zelena-kniga>

⁸ Димитрова, А., Гръцко синьо. Не съм пътеводител. Сиела норма АД, София, 2021, стр. 6, 13.

септември, като най-големият бум на летния туристически сезон по гръцките острови остава да е август месец.

Обикновено достъпът до островите е по вода с фериботи, туристически корабчета, високоскоростни катамарани, круизни кораби, яхти, по суша, чрез използване на изкуствено създадени тунели и мостове и по въздух със самолети, както сезонни чартърни програми, така и редовни полети, през годината. Във вътрешността на островите, както и по периферията остава въпроса за необходимост от организиран редовен обществен транспорт, както и използване на таксиметрови услуги или наемането на коли по наем, ATV, мотопеди, скутери, конвенционални или електрически велосипеди и пр.

Някои утвърдени и привлекателни дестинации за островен туризъм, изследвани за целите на настоящата научна разработка са представени на долната Таблица 1.

№	Наименование / Местоположение, характеристики	Информация за забележителности и атракции
1	Великобритания	
	Великобритания е най-големият от Британските острови, територията му е поделена между страните Англия, Шотландия и Уелс от състава на Обединеното кралство. Великобритания и Северна Ирландия със столица град Лондон. Простира се на северозапад от континенталната част на Европа.	Въпреки особенния климат, туристите често го избират поради неговите многобройни привлекателни културно-исторически и природни дестинации във всяко от съставните кралства има своя собствена история. От най-популярните забележителности са останки от Адриановия вал, северната граница на Рилски Британия, Бъкингамския дворец, Британския музей, Тауър Бридж, Парламента на Обединеното Кралство
2	Евбея/Евия	
	Евия, вторият по големина остров в Гърция и третият в източното Средиземноморие, се намира близо до префектура Атика. Той има донякъде континентален характер, тъй като два моста - модерният, окачен и по-старият, плъзгащ се - го свързват с континентална Гърция, наречен "Стереа Елада".	Евия е зелен остров с приятен климат, минерални извори, много плажове и богата история. Селищата са малки и тихи, плажовете не са претъпкани. Северна Евия е по-голяма по площ и по-широка, с много борови дървета, създаващи усещането за гора. Южна Евия е по-малко населена, в цялата югоизточна част няма села, но там може да се посетят фантастични малки заливи с пясъчни плажове и синя вода.
3	Тасос	
	Най-северният гръцки остров, в северната част на Бяло море, на 24 km югоизточно от гр. Кавала, на 6,7 km от нос Керамоти, недалеч от устието на р. Места. Тасос е с богата история и археологически останки, прекрасни плажове, разнообразие от дейности за правене и приятелски настроени хора.	Тасос е един от онези острови, на които почиващите се връщат всяка година. Той е много популярен сред гръците заради добра храна, предоставяните услуги с висок стандарт и много интригуващата смесица от модерно и традиционно. Островът е богат на много забележителности, руини от римско време, манастири, археологически и етнографски музей, музеи на маслините и зехтина
4	Лефкада	
	Лефкада е заобиколена от общо 24 островчета - Скорпиос на Аристотел Онасис е един от тях. Той се свързва с отсрещния бряг на Централна Гърция чрез плаващ люлеещ се мост (дължина 50 м). Мостът предлага лесен достъп до Лефкада за посетители от цяла Гърция. Богат на много забележителности - църкви и манастири, живописни села.	С буйна растителност, заливи с прозрачни тюркоазени води, красиви плажове, голямо културно наследство и гостоприемни жители. Лефкада е столицата и пристанищният град. Градоустройството е т.нар. "рибен гръбнак" с живописни алеи, малки площи, традиционни къщи, павирани пешеходни зони, заобиколен от канал и лагуна, на север е Буга, тънък участък от пясъчен плаж, образуващ кръг, осеян с вятърни мелници и оскъдна растителност.

5	Кефалония	Кефалония, зелен остров, скъпоценен камък в Йонийско море. Той е най-големият от групата на Йонийските острови с площ 734 km ² и зелената на планините му се слива със синьото на водата, което го прави наистина уникална и обичана дестинация. Бреговата му линия, особено на запад, север и изток е силно разчленена, като тук дълбоко в сушата се врязват заливите Ливади, Мирто и Сами.	Със спираци дъха плажове и кристално чисти води със зеленикаво-сини цветове. Идеално място за гмуркане с шнорхел или гмуркането по морското дъно около острова. Среща се рядката морска костенурка и тюлените монах. Кулинарните традиции, историята, традиционните села, ношен живот и девствените плажове влюбва туристите в острова. Носи богата история в културната традиция. Борове, кипарисови и маслинови дървета покриват върха на планината Айнос, а в подножието има лозя, където се произвежда популярният кефалонски сорт вино Робола.
6	Итака	Итака е предпоследният по площ остров от Йонийските острови (или Ептаниси – Седемте острова, разположен на юг от Левкада и на североизток от остров Кефалония (на 2 морски мили), отделен чрез едноименния проток. Има удължена форма от север на юг с дъл. 23 km и шир. до 6 km. Световно известна като домът на Одисей, Итака символизира завръщането в убежището, откриването и осъществяването.	Спокоен, тих и уединен остров, идеално място за алтернативни дейности като гмуркане и каяк, които отговарят на най-високи стандарти. Има множеството пешеходни пътеки и пътеки за планинско колоездене по крайбрежните и планинските райони на острова, където растат маслини, кипариси, борове, дъбове, арбутуси и рожкови. Разглеждайки пеша, по древни исторически и очарователни пътеки може да се посети пещерата на нимфата (или Мармароспилия) близо до Вати. Според мита за Омир това е мястото, където Одисей е скрил даровете, които е донесъл от земята на феаките.
7	Корфу	Той след Кефалония е втори по големина от Йонийските острови, близо до албанския бряг, дестинация, която мощно очарова своите посетители. В Корфу всеки пътешественик може да почувства духа на далечното славно минало, с богато мултикултурно наследство, исторически паметници, природен пейзаж, кристално чистите морета и отлично целогодишно време.	Корфу (гр. Керкира), за разлика от останалата част на Гърция, никога не е попадал под османското потисничество. Поради последователните господства на венецианците, французите и британците през вековете, островът става предимно част от западния, а не левантийския свят. Тяхната култура има силно влияние в града: именно тук са основани първият гръцки университет (Йонийската академия), първият филхармоничен оркестър и Първото училище за изящни изкуства.
8	Миконос	Миконос, известен като островът на ветровете е Гръцки остров, намиращ се в сърцето на групата на Цикладите. Славата му се е разпространила по целия свят като космополитна и луксозна дестинация за почивка. Окъпана в ярката слънчева светлина на Егейско море през деня, тя се облича в чар и мистерия през нощта, приканвайки посетителите си да танцуват и да се забавляват в плажните барове и клубове, да пазаруват в луксозни магазини, да посещават места за изкуство и накратко да имат наистина незабравим престой!	Има две лица този остров, първото, интензивният, лъскав и космополитен аспект, а другото е живописен, с павирани алеи, варосани къщи, селски параклиси и вятърни мелници, които излъчват спокойствие и мир. Островът може да покрие различни изисквания: да се посети заради археологическите му обекти, местните традиции в неговите перфектни села, да се разгледат невероятните плажове, считани за най-добрите в Егейско море. Хора е впечатляващ и живописен цикладски град, с топ хотели и курорти, бутици за дизайнерски дрехи и златари, художествени галерии и едни от най-известните ресторанти и барове в Гърция. Вкусът на културата и историята се усеща е разходка с лодка до близкия остров Делос, впечатляващ археологически обект.
9	Кипър	Разположен в североизточния край на средиземноморския басейн, Кипър е третият по големина остров в региона с площ от 9251 кв. км (3572 кв. мили).	Население в Република Кипър е 920 701 (януари 2023 г.) и е съсредоточено основно в градове на острова – Никозия, Лимасол, Ларнака, Пафос ⁹ , Амохостос (Свободна Фамагуста) селски район

⁹ Пафос, е известен с легенди за любовта, великолепни мозайки, археологически страхопочитания и завладяващи брегове. Бил е столица на острова, сега е на културата, с много исторически места и

10	Санторини	Островът е група острови, Тира, Тирасия, Аспрониси, Палеа и Неа Камени в най-южната част на Цикладския архипелаг. От древни времена Тира, е от най-известните острови в света. Пред калдерата, всеки може да се наслади на местни ястия, питие, кафе, взирайки се в красотата на активен вулкан.	Вулканът на Санторини е един от малкото активни вулкани на гръцка и европейска земя Островите, които образуват Санторини, са възникнали в резултат на интензивна вулканична дейност; Случват се дванадесет огромни изригвания, по едно на всеки 20 000 години, и всяко силно изригване причинява колапс на централната част на вулкана, създавайки голям кратер (калдера). Вулканът обаче успява да се пресъздаде отново и отново.
11	Крит	Крит е една от тринадесетте административни области на Република Гърция. Той е най-големият гръцки остров с площ от 8336 км ² , и петият по големина в Средиземно море, като на него е най-южната точка на Гърция. Населението му е над 600 000 души.	Крит предлага посещение на важни исторически обекти с принос към световната история-двореца на Кносос, прекрасни природни забележителности, като клисурата Самария и плажът Сейтан Лимания. Предлага вкусни традиционни ястия, оживена ваканционна дестинация, с традиционни фестивали, плажни партита, културни събития, плажове с невероятни барове и ресторанти.
12	Родос	Най-големият от Додеканезките острови, най-източният от големите острови на Гърция, на 18 km от крайбрежието на Турция. С дълга и впечатляваща история, силният средновековен аспект се слива с традиционния гръцки, с прекрасни плажове с изглед към боровите гори по планинските склонове, планински села с изглед към крайбрежните градове. Археологически обекти, средновековни паметници и космополитни курорти, го правят популярна дестинация.	Този средиземноморски скъпоценен камък на остров може да се похвали с вековна история: бурно минало, пълно с неочаквани обрати и обрати на съдбата. Той процъфтява през 4 в. пр.н.е.; това е времето, когато известният Колос от Родос, гигантска статуя, изваяна от Харис от Линдос, Родос, който е бил ученик на Лисипос, майстор скулптор по това време. Историята на този остров е богата, тъй като всеки завоевател е оставил своя силен отпечатък върху него. Посещавайки острова, пътуваме във времето из средновековния град и научаваме историите за рицарите на Св. Йоан, управлявали острова от 14-16-ти век. Освен това острова е с невероятна природа.
13	Венеция	Североизточна Италия, център на областта Венето, пристанище на Адриатическо море. Градът е разположен върху около 118 малки острови в плитка лагуна на Адриатическо море, позната като Венецианска лагуна. Соленоводната лагуна заема крайбрежието между устията на реките По и Пиаве. Около 1/3 от града се намира върху континенталната част.	Едни от най-известните обекти, предлагани в туристическите турове са Кулата „Сан Марко“, Дворец на дожите, Музей Пезаро (Ca' Pesaro), Рибният пазар Риалто, Големият канал / Канале Гранде (Canale Grande), Мостът Риалто, Мостът на въздишките, Базиликата Санта Мария дела Салуте (Santa Maria della Salute), Музей на стъклото, Музей Корер, Музей на Казанова, Театърът Феникс (Teatro La Fenice) е др.
14	Джерба	Джерба е остров на Тунис в област Меденин, разположен в югоизточната част на залива Габес на Средиземно море. Той е най-големият средиземноморски остров на Африка, с площ 514 км ² . Повърхността на острова е равнинна, с максимална височина 53 m (в южната му част).	В с. Ер-Рияд се намира известната синагога „Ел-Гриба“, сред най-старите оцелели в света, обект на поклонение на евреи от целия свят, довело до развитие на туризма с посетители и от други развити страни. В гр. Хумт Сук е крепостта Гази Мустафа. На острова има също полуразрушени и запазени древни и по-нови обекти на оригиналната местна архитектура от различни епохи – укрепления, сгради, джамии, мавзолеи, гробища и пр.

паметници, св. с древногръцката богиня на любовта и красотата – Афродита. Древните останки Катос Пафос са обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Старинни курорти са Полис Хрисуху и рибарско пристанище Лачи, дом на райони с природно великолепие, вкл. полуостров Акамас и неговото дефиле Авакас, плаж Лара (гнездат зелени костенурки) и Petra tou Romiou (скалата на Афродита/родно място), модерно настаняване, възможности за пазаруване и развлечения, древността и митовете за Афродита.

15	Сицилия	Сицилия е най-големият остров в Средиземно море, в близост до Апенинския полуостров. Островът е популярна туристическа дестинация и има богата история. Там са запазени многобройни храмове и акрополи на древногръцки градове в днешните градове - Катания, Сиракуза, Палермо и Таормина; известните римски мозайки, красивите катедрали и църкви.	Великолепните кристални води и величественият вулкан Етна оставят неповторимо усещане у всеки, който го посети. Столицата Палермо е един от най-колоритните градове, със запазена средновековната атмосфера, когато градът изживява епохата на своето величие. Най-привлекателните курорти са по Йонийското крайбрежие: Таормина, Джардини Наксос, Ачиреале и Агридженто на средиземноморския бряг (известен със своята Долина на храмовете). Таормина е най-аристократичният курорт на Сицилия, предпочитан за романтичен меден месец.
16	Малта	Островна държава, разположена върху архипелаг в центъра на Средиземно море, южно от Италия, източно от Тунис и северно от Либия. Въпреки че географски островите са част от Африка и лежат върху африканската континентална плоча, културно и исторически те са част от Европа.	Първи финикийците откриват стратегическото значение на архипелага при своята колонизация на западното Средиземноморие. След тях идват Рим, Византия, Арабският халифат, Арагон, норманите, Малтийският орден, Франция и Великобритания, като всички са търсели добри пристанища за контрол върху Средиземно море. Мистичният ореол около Малтийския орден и топлият климат правят Малта привлекателна туристическа цел за много европейци целогодишно. Около 24,2% от БВП на страната е от туризъм.

При развитието и управлението на островния туризъм, съществуват, както много предизвикателства, така и проблеми. Така например, общоизвестно е, че в повечето случаи пристанищните райони са с големи струпвания на туристи, съществуват проблеми с управление на отпадъците, недостиг на питейна вода, претъпкани обществени места и паркинги и пр. От друга страна, все-повече се обръща внимание на нарастващия проблем, свързан с големите струпвания на туристически групи, които безпокоят местното население, въпреки че са основен фактор за доходите им. SWOT анализът е ключов инструмент за устойчиво управление на островния туризъм и справяне с проблемите на презастрояването и масовия туризъм (Караджов, 2025).

Обозначителна табела „Please respect the residents”, среща се по основни улични артерии, използвани за традиционни туристически турове във Валета, о. Малта, снимка: автора, 18.10.2024 г.

Така например, популярната туристическа дестинация **Венеция** привлича милиони туристи всяка година. Напливът е довел до предизвикателства като влошаване на състоянието на околната среда и изселване на жителите. В отговор местните власти въведоха такси за еднокдневни посещения и започнаха да ограничават броя на туристите в центъра на града в пиковите часове¹⁰. Напоследък, ограничения се въвеждат още на пристанището и паркингите за автобуси и автомобили, и за навлизането на круизни кораби в лагуната на града. Всъщност, равносметката е, че прекомерно големия брой

¹⁰ <https://nova.bg/galleries/view/2024/10/28/16359/европейските-градове-които-не-желаят-повече-туристи/314893/>; <https://nova.bg/news/view/2024/06/01/457852/венеция-въведе-нови-ограничения-за-туристите/>

туристи пречи на жителите на града, тъй като на 50 хиляди жители се падат около 30 милиона туристи годишно.

Също така, съществуващата инфраструктура на един от най-скъпите острови в Гърция, **Санторини** не е пригодена да поема големия брой посетители, особено през летните месеци. Властите са въвели мерки за ограничаване броя на круизните кораби. Обсъжда се и допълнително ограничаване на броя на туристите, които могат да влизат на острова. Жителите се надяват да намерят баланс между туризма и запазването на качеството на живот.

Круизно пристанище Валета, остров Малта,
снимка: автора, 18.10.2024 г.

Хераклеон/Ираклион, остров Крит,
<https://www.visitgreece.gr/islands/crete/>

Природната красота и уникалните пейзажи на **Исландия**, една от най-северните точки на Европа привличат милиони туристи през последните години. Много от тях избират Рейкявик за дестинация на своето пътешествие. Малкото население и ограничената инфраструктура обаче трудно успяват да се справят с нарастващия брой посетители. Рейкявик насърчава устойчиви туристически практики за опазване на околната среда.

Майорка е популярна туристическа дестинация от десетилетия насам. Местното население обаче започна да се противопоставя на огромния брой гости, особено през пиковите посещения, характерни за летните месеци. Загрижеността за околната среда и нарастващите разходи за живот накараха властите да ограничат броя на новите туристически обекти.

Трябва да се подчертае, че островния туризъм захранва развитието на круизния туризъм, независимо съществуващата практика за посещение на отдалечени от континенталната част острови посредством чартърни полети. Така например, някои по-далечни дестинации за круизен туризъм са: „6 дни САЩ, Мексико, Хондурас“ /с отплаване от Порт Евърглейдс, голямо пристанище, намиращо се във Флорида, и посещение на остров Козумел, до североизточния бряг на Мексико, Роатан - най-големият остров в Хондурас, най-посещаваната дестинация от круизите и от хората, които обичат гмуркането и Коста Мая - пристанище развило се основно, за да посреща туристи от круизните кораби/, „7 дни САЩ, Бахамските острови, Мексико“ / с отплаване от Орландо (Port Canaveral), с посещение на Оушън Кей - частен резерват, Бахамските острови, Коста Мая и Козумел/, „7 дни Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар“ /от Дубай, до Абу Даби, Сир Бани Яс - малък остров, 87 кв.км, на около 230 км западно от столицата на Обединени арабски емирства Абу Даби, Дамам - шестият по

големина в Саудитска Арабия и Доха - столицата на емирство Катар, основен търговски и туристически център на страната/ и много други.

Заклучение

Независимо негативното влияние на островния туризъм със своето масово проявление върху компонентите на околната среда в островните територии, и като се има предвид, че въздействието му е най-видимо в зони като малки острови на най-отдалечените райони или в крайбрежни зони, тази поддържана и развивана от местните власти и бизнес индустрия представлява основен икономически сектор и доходност за местното население.

Установено е, че отдалечени райони като малки острови са силно зависими от туризма, чиято достъпност е ограничена извън туристическия сезон, в които, за да се подкрепи териториалното сближаване, е необходимо да се подобри инфраструктурата, да се развият редовни връзки между крайбрежието и вътрешността и, благодарение на стратегии за териториален маркетинг и на интегрирано икономическо развитие, благоприятстващо инвестициите, да се насърчи запазването на икономическата дейност извън силния туристически сезон¹¹.

Отделни политики насърчават модернизирването на пристанищата и летищата в крайбрежните и островните региони с цел задоволяване на потребностите на туризма, като надлежно се отчитат съществуващите възможности, свързани с околната среда и с опазването на естетиката и на природната среда като цяло.

Освен това островният туризъм може да въздейства за развитието и усъвършенстването на практиките на редица други видове туризъм като културен, екологичен, селски, градски, кулинарен, ено и пр. и да предложи комплексен туристически продукт и извън активния туристически сезон, или пък да разтовари посещаемостта през пиковите месеци в годината и да съхрани устойчиво така значимите за сектора природни и антропогенни ресурси в конкретната дестинация.

Също така, популярната напоследък Зелената книга касаеща бъдещата морска политика специално посочва островните региони, като признава, че те са изправени пред особени предизвикателства по отношение на развитието поради постоянно неблагоприятните природни условия. Отчита, че крайбрежните региони в общ план са изправени пред подобни проблеми и призовава Комисията да отчита необходимостта от връзка между крайбрежния туризъм и интегрираното управление на крайбрежните зони и с пространственото планиране на моретата при бъдещото осъществяване политиката на териториално сближаване¹².

Използвана литература

Димитрова, А., Гръцко синьо. Не съвсем пътеводител. Сиела норма АД, София, 2021, стр. 6, 13.

Кирилов, Ст. Особенности на круизния туризъм, в Списание за туристика „Пирински книжовни листи”, Издание на ЧБУ – „Колеж по туризъм” – гр. Благоевград, година XII, брой XII, 2021 г., ISSN: 1312-6911, стр. 27-35, COBISS.BG-ID - 1121993444

Andriotis, K. (2004). Problems of island tourism development: The Greek insular regions. *Coastal mass tourism: Diversification and sustainable development in Southern Europe*, 114-132.

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0001:0009:BG:PDF>

¹² https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:64035711-57ef-4139-974d-f855e6c61dc7.0001.01/DOC_80&format=PDF

- Karadzhev, V. (2022). Evaluation of Digital Tourism Impact. *Journal Pirinski Knizhovni Listi*, ISSN 1312-6911 (Print), ISSN 2815-4541 (Online), Year XIII, Issue XIII, P.p. 56-61.
- Karadzhev, V. (2025). How to Create the Best SWOT Analysis. *International Journal of Research and Review*, 12(1): 66-75. E-ISSN: 2349-9788; DOI: 10.52403/ijrr.20250110.
- Sharpley, R. (2012). Island Tourism or Tourism on Islands? *Tourism Recreation Research*, 37(2), 167–172. <https://doi.org/10.1080/02508281.2012.11081701>
- <https://www.visitgreece.gr/islands/crete/>, Official website of the Greek National Tourism Organisation
- <https://www.visitcyprus.com/useful-info/about-cyprus/>
- Влияние на туризма върху крайбрежните райони: аспекти на регионалното развитие, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0001:0009:BG:PDF>
- <https://roadsfromthenotes.com/2024/7-дни-в-сицилия/>
- <https://www.ferryhopper.com/bg/destinations/greece/crete>
- <https://nova.bg/galleries/view/2024/10/28/16359/европейските-градове-които-не-желаят-повече-туристи/314893/>
- <https://nova.bg/news/view/2024/06/01/457852/венеция-въведе-нови-ограничения-за-туристите/>
- <https://www.feelgreece.com/bg/evia>
- <https://www.mtc.government.bg/bg/category/137/zelena-kniga>
- https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:64035711-57ef-4139-974d-f855e6c61dc7.0001.01/DOC_80&format=PDF
- <https://www.visiticeland.com/>